

OILAVIY MAROSIMLARDA “OYNA” BILAN BOG‘LIQ UDUMLARNING QO‘LLANILISHI

Alimova Zarifaxon Vaxobovna

Ph.D

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti, filologiya
fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Ibrohimova Zarnigor Nodirjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti 1-kurs doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11468796>

Annotatsiya: Ushbu maqolada turli tizimdagi tillarda, xususan, o‘zbek va rus tillarida oyna bilan bog‘liq oilaviy marosimlar va ularda qo‘llaniladigan leksemalarning o‘ziga xosligi haqida so‘z boradi. Shuningdek, oyna kishilik jamiyatida o‘ziga xos ahamiyat kasb etib, asrlar davomida turli rasm-rusumlar orqali xalq mafkurasida mustahkam o‘rin egallagani, nikoh kechasi kelin-kuyov yuziga oyna tutilishi, chaqaloq tug‘lganda uning beshigiga tumor bilan birga oyna qo‘yilishi, kishi vafot etgan xonadonda marhumning ruhi oynaga joylashib qolmasligi, xonadon ahlini bezovta qilmasligi uchun oyna yuzi mato bilan yopib qo‘yilishi haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: etnografiya, madaniy meros, milliylik, folklorshunoslik, oyna, “o‘zga dunyo”, farovonlik ramzi, milliy urf-odatlar, arxeologik yodgorliklar .

O‘zbek xalqida nikoh to‘yi marosimi doirasida o‘tkaziladigan oyna ko‘rsatar udumi o‘zining jozibadorligi va kelin –kuyovni hayratga solishi bilan qiziq. To‘y tugagach, shu kuni kechqurun chimildiqda kelin –kuyovga oyna tutiladi. Qadimda ikki yosh bir –birini ilk bora chimildiqda – ikkisini yonma- yon qo‘yib yuzlariga katta oyna tutishganda ko‘rganlar. Bu ularning tanishuvi bo‘lgan.

Oyna barcha zamon va makonlarda pardoz vositasi sifatida maishiy turmushda keng qo‘llanishi bilan birga o‘zbek marosim, udumlarida muhim ahamiyatga ega detal hisoblanadi. Xalq tasavvurida, oyna kishilarni turli ziyon-zahmat va yomon nazardan saqlaydi. Shu sababli hozirga qadar ham juda ko‘p oilalarda:

- Chaqaloq beshigi yostig‘i ostiga kulcha, tumor qatori oyna qo‘yiladi;
- Nikohning ilk kechasida chimildiqda kelin –kuyov yuziga oyna tutiladi;
- Xonadon kiraverishiga oyna qo‘yiladi, bunda uyga tshrif buyurgan mehmonning kiraturib birinchi oynaga ko‘zi tushishi hamon uning yomon “ko‘zi”, ya’ni hasadi, g‘ayirligi, umuman salbiy energiyasini oyna tortib oladi va u uy ichiga toza nazar bilan kiradi.

- Kishi vafot etgan xonadonda oyna yuzi darhol mato bilan yopib qo'yiladi, ya'ni marhumning ruhi oynaga joylashib qolmasligi va xonadon ahlini bezovta qilmasligi uchun.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O'zbek xalqi qadimdan o'zining boy madaniy merosiga ega. Insonlar hayotidagi turli marosimlar, ma'lum odat va an'analar, ularning yashayotgan muhiti, turmush tarzi xalqning o'zligi, til va madaniyati shakllanib, sayqal topishiga xizmat qilgan. Shu asnoda har bir millat va elatlar takomillashgan barqaror urf-odatlariga, marosimlariga, rasm-rusumlariga, an'analariga ega bo'lganlar. Lekin millatning urf-odatlari, turmush tarzini saqlab qolish va rivojlantirish uchun, albatta, ma'lum shart-sharoitlar lozim bo'lgan. Bu shart-sharoitni eng avvalo jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy muhit, siyosiy hokimiyat belgilagan¹.

Albatta, udumlarning birortasida oynaning magik vazifasi ilmiy jihatdan isbotlanmagan. O'zbek etnografiyasi va folklorshunosligida esa oyna bilan bog'liq rasm –rusumlar, afsun – duolar va aytimlar haqida professor B.Sarimsoqovning birgina maqolasidan boshqa birorta ham ilmiy fikr yuritilgan tadqiqot yo'q.² Bu maqolada oyna bilan bog'liq tasavvurlarning paydo bo'lishi, uning to'y va marosimlardagi o'rni, oyna bilan bog'liq qarashlarning folklor va o'zbek mumtoz adabiyotda badiiy obraz sifatida tutgan o'rni to'g'risida ilk marta jiddiy fikrlar bildirgan.

Oyna bilan bog'liq fetishistik qarashlarning tarixiy ildizlari qadimgi mifik tasavvurlarga bog'lanadi.³ Qadimgi Baqtriya hududidagi Saksonoxur va Emshi tepa degan joyda olib borilgan arxeologik qazuv ishlari chog'ida qo'lida oyna ushlab turgan ayol ma'buda haykalchalari ko'plab topilganligi ham shu fikrni tasdiqlaydi.⁴ Kushonlar davrida oyna ko'tarib turgan ma'buda haykalchalarining ham ko'p uchrashi serhosillik va qut-baraka timsoli deb tasavvur qilingan ilohalar to'g'risidagi qadimiy, arxaik qarashlar ham ma'lum darajada saqlanib

¹ Imomnazarova Sh., Mirzayeva Sh. Xalq dostonlarida to'y marosimlari va udumlarning aks etishi. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 2022, № 12. –B. 593

² [https://arxiv.uz.>adabiyot> O'zbek xalq afsun –duolar folklor janri sifatida.2019. B.38.](https://arxiv.uz.>adabiyot>O'zbek_xalq_afsun_duolar_folklor_janri_sifatida.2019_B.38)

³ M. JO'RAYEV, D.O'RAYEVA. O'ZBEK MIFOLOGIYASI. Toshkent "O'qituvchi" nashriyoti 2019. B.120.

⁴ Мухиддинов Ю. Терракоты Саксонохура как источник по истории и культуре Северной Бактрии. АКД. Душанбе, 1973.-С.24-

qolganligidan dalolat beradi⁵. Buxoro viloyatidagi Qizilqir arxeologik yodgorliklari tizimiga mansub obidalarda olib borilgan qazilmalar chog`ida turli xil oyna-ko`zgular ham topilgan. Xususan, Qizilqir arxeologik yodgorligida olib borilgan qazilmalar chog`ida ayol kishi dafn etilgan qabr ochilgan. Ma`lum bo`lishicha, murdaning bosh tomoniga qo`y kallasi, oyoq tarafiga esa *bronzadan yasalgan oyna* qo`yib ko`milgan ekan.⁶

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Yuqoridagi ma`lumotlardan ko`rinadiki, oyna kishilik jamiyatida o`ziga xos ahamiyat kasb etib, asrlar davomida turli rasm-rusumlar orqali xalq mafkurasida mustahkam o`rin egallagan. Oilaviy marosimlardan bo`lmish nikoh to`yida kelin – kuyovga oyna ko`rsatish udumi bugungi kunda O`zbekistonning turli hududlarida hali –hanuz amalga oshiriladi. Bizning fikrimizcha, ko`zgu suvning atributi hisoblanadi, suvda xotira bor. Shu sababli ikki yosh ilk bor qalbda hayajon va bokira, toza hislar, go`zal yuz bilan oynaga qaraganda, ko`zgu bu musaffolikni ularning o`zlariga qaytaradi. Shu jarayonda kelin –kuyovning yon –atrofidagi yaqinlari o`z duolari bilan ularni alqab, ezgu tilaklarni tilab turadi. Ehtimol, qadimgi mifologik qarashlarga ko`ra, suvning atributi bo`lmish oyna (demak unda ham xotira bor) ana shu pokiza yuz-ko`zlar va duolarni yozib olib, katta hayot ostonasida turgan yoshlarga bu ijobiy energiyani qaytarar. Yig`ilgan manbalar va xalq orasida bir necha bor ko`rib, guvohi bo`lganimiz bu marosim asosida shunday xulosaga keldik.

“Oyna ko`rsatar” marosimida qo`llaniladigan leksemalar:

1.Kelin chiroyli;

Yo`q, kuyov chiroyli;

Yo`q ikkovlari ham chiroyli.

2 .Optovi bosh –bosh,

Xush keldingiz.

Mulki so`zning rahbari

Xush keldingiz.

Oy-u kunlar siz uchun

Mushtoq edik.

Jon bolam janonasi

Xush keldingiz.

Oyna berdik boqsin deb ,

⁵ Его же. Статуэтки женского божество с зеркалом из Саксонохура // Советская этнография, 1973, №5.- С.99-107;

⁶ M. JO`RAYEV, D.O`RAYEVA. O`ZBEK MIFOLOGIYASI. Toshkent “O`qituvchi” nashriyoti 2019. B. 121.

Xush keldingiz.

Qo'sha qarib yursin deb,

Xush keldingiz.

Omin, Ollohu akbar.⁷

3.Osmondagi oyni ko'rdim,

Ko'zimni ochib sizni ko'rdim.

Rus xalqida ham oyna kulti o'ziga xos ahamiyatga ega. Xalq orasida ko'zgu bilan bog'liq turli irimlar, iboralar bo'lib, ular orasida bugungacha saqlanib kelgan marosimlarni ham uchratishimiz mumkin. Xususan, Rossiyaning Udmurt Respublikasi janubiy hududlarida nikoh to'yida oynadan foydalanish an'anasi mavjud.⁸ Udmurtiyaning Votkins tumani Cherepanovka qishlog'ida bu *kurnik* marosimi o'tkaziladi. Bunda bezatilgan ko'zgu ustiga to'y pirogi - kurnik qo'yiladi va marosim qo'shiqlari kuylanadi. Kurnik nikoh to'yi arafasida kelinning dugonalari tomonidan tayyorlanadi. Kurnik pirogi ikki qismdan : xamir , pirog asosi va bezaklardan iborat bo'ladi.⁹ Bezatishda tasmalar va tabiiy yoki qog'ozdan yasalgan gullardan foydalaniladi.¹⁰ Bu marosim to'yning birinchi kuni kelinning uyida kelinning eng shaddod dugonalardan biri tomonidan o'tkaziladi. Qizlar "Кума к куме выходила" marosim qo'shig'ini kuylaydilar. Ular orasida eng shaddodi raqsga tushadi

— Зерькало выкупали — снаредят ево в цветы...

[— А где стоит оно?]

— Оно пока не стоит нигде, пока не окупят ево. Выходит девка одна бойкая, пляшет:

Кума, кума выходила...

Люли, люли, выходила.

Пирог сдобной выносила...

Пирох сдобный весь на сдобе...

На двенадцати сподобах...

А тут уж зерькало ставят на стол и цену ему сказывают, сколь за ево окупить. Вот и рядяца. Пока вот зерькало не окупят — невесту не отдают... Маленькое зерькало окупают, маленько такое, столовоё-вот.

[— А кто выкупает?]

— А хто? Да все свалебшана жениховые, сидят которые за столом...

⁷ <https://arxiv.uz.>adabiyot> O'zbek xalq afsun –duolar folklor janri sifatida.2019. B.40.

⁸ Толкачева С. В. Особенности бытования русской свадебной обрядности в Удмуртской Республике: хореография, кинетика, атрибутика Научный диалог. — 2016. — № 11 (59). — С. 134—146.

⁹ Ko'rsatilgan manbaa.B137.

¹⁰ Ko'rsatilgan manbaa.B137.

Денежку дают девкам. Всё, дадут сколь, а девки сами себе, по себе делят их. А зерькало за собой увозят. Жоних за собой увозят. Они уж с ём опять там, опять ево окупают там... [Вострокнutowa].

Ma'nosi:

- Oynani sotib olishdi – gullar bilan bezashdi.
- U qayerda turarkan?
- Puli to'lanmaguncha hali hech yerda turmaydi.

Bir dadil qiz chiqib raqsga tushadi.

Kuma, cho'qintirgan onasi chiqdi...

Lyuli, Lyuli chiqdi.

U yog'li pirog olib keldi ...

Hammasi ustiga yog'li pirog...

O'n ikki marta ...

Va keyin ular oynani qo'yishdi

Keyin esa ko'zguni stol ustiga qo'yib, narxini, qanchaligini aytishadi.

Mehmonlar qanchadir miqdorda pul beradilar va "xaridor"larning puliga yarasha miqdorda pirogdan kesib beriladi. Marosimdan so'ng oyna kelin – kuyovning uyiga osib qo'yiladi. Oyna bu yerda yomon ko'zlardan asrovchi, boyluk va farovonlik ramzidir.

" Oyna aks ettirish va ikkilanish ramzi, yer va boshqa olam orasidagi chegara, xususiyat va yovuz ruhlarning joylashuvidir. Unda siz g'ayritabiiy kuch, qobiliyat bilan ta'minlangan nafaqat ko'rinadigan dunyoni, balki ko'rinmas va qayta yaratiladigan olamni, o'tmishni, hozirni va kelajakni ko'rishingiz mumkin"¹¹

Udmurtiya ruslari etnomadaniyatida oyna o'ziga xos ahamiyat kasb etib, nikoh to'y marosim qo'shiqlarida o'z aksini topgan. "Что при первом было вечере", "Долина, долинушка" qo'shiqlarida ko'zguning atributi sifatida shisha oyna olingan. Bunda billur oyna vositasida "o'zga olam" orqali kelin va kuyovga farovon turmush istiqboli tilangan.¹²

Oyna ishtirokidagi kurnik marosimi Rossiyaning boshqa hududlarida ham, xususan, Yaroslavl va Vladimir viloyatlarida o'tkazilgan. Bu marosimlarda qo'llanildigan leksika rus mavsum –marosim Kama-Vyatskiy inter-nutqiga xosdir.¹³

¹¹ Толкачева С. В. Особенности бытования русской свадебной обрядности в Удмуртской Республике: хореография, кинетика, атрибутика Научный диалог. — 2016. — № 11 (59). — С. 139.

¹² Ko'rsatilgan manbaa.B.139.

¹³ Толкачева С. В. Особенности бытования русской свадебной

XULOSA.

O'zbek xalqida asrlar davomida oyna ko'rsatar marosimi orqali yangi hayot ostonasida turgan kelin bilan kuyovni bir-biriga tanishtirish va ularga baxt –saodat va uzoq yillar birga yashash tilangan. Bugungi kunda garchi bo'lajak kelin- kuyov nikoh to'yigacha bir –birlarini ko'rib, gaplashib olsalar-da bu udum o'z ahamiyatini yoq'otmagan, hanuz o'zbek to'ylarida an'ana sifatida qadrlanadi. "Oyna ko'rsatar"dagi leksemalar o'zining ko'tarinkiligi, maqtovgga boyligi, kuyov bilan kelina xayrixohligi bilan ahamiyatli. Bunda *kelin, kuyov, chiroyli, oy, o'g'limning janonasi, xush keldingiz* leksemalari asosiy rol o'ynaydi.

Ruslarda oyna vositasida ikki yoshga baxt va farovonlik tilashdan tashqari, bu marosim leksikasida davraga ko'tarinki ruh, quvnoqlik va endi qarindoshlik aloqalarini o'rnatgan nozik munosabatdagi kuyov va kelinning qarindoshlariga o'zaro iliqlik va ishonch, kulgu ulashish maqsadi yaqqol namoyon bo'ladi. Bunda *зерькало (оуна), пирог (pirog), окунуть (sotib olmoq, xarid qilmoq)* leksemalari marosim semantikasini ifodalaydi.

O'zbek xalqi "oyna ko'rsatar" marosimida bosh rolda kelin bilan kuyov bo'lsa, ruslarning oyna bilan bog'liq "курник" marosimida qahramonlar kelinning dugonalari va kuyovning qarindoshlari bo'ladi. O'zbeklarda bu marosimning negizi ikki yoshni tanishtirish bo'lsa, ruslarda o'yin tarzidagi hazil savdo orqali ikki oila mehmonlariga ko'tarinkilik va quvonch ulashishdir. Shuningdek, marosim davomida o'zbeklarda faqat oyna ishlatiladi, ruslarda esa oyna ustida taom – tovuqdan tayyorlangan pirog ham bo'ladi va ehtimol marosim nomi shundan kelib chiqqandir.

Umuman olganda, bu ikki xalqda ham oynaga sirli qudrat sifatida qaralgan va shu orqali turmush qurayotgan yoshlarga istiqbol tilangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo'rayev M., O'rayeva D. O'zbek mifologiyasi.- Toshkent "O'qituvchi" nashriyoti. 2019.
2. Imomnazarova Sh., Mirzayeva Sh. Xalq dostonlarida to'y marosimlari va udumlarning aks etishi. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 2022, № 12. –B. 593.
3. Мухиддинов Ю. Терракоты Саксонохура как источник по истории и культуре Северной Бактрии. АКД. Душанбе, 1973.
4. [https:// arxiv.uz](https://arxiv.uz).> adabiyot> O'zbek xalq afsun –duolar folklor janri sifatida.2019. B.40.

5. Толкачева С. В. Особенности бытования русской свадебной обрядности в Удмуртской Республике : хореография, кинетика, атрибутика . Научный диалог. —2016. — № 11 (59). — С. 134—146.
6. www.dissercat.com
7. www.culture.ru
8. www.ziyouz.com

